

YANGI O'ZBEKISTONDA AHOLI O'RTASIDA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH

Usmonova Dilshoda Boxodirovna

Toshkent shahar Bektemir tumani

293-umumiy o'rta ta'lim maktabining huquq fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda inson faoliyatida yuzaga kelayotgan huquqiy kamchiliklarni to'ldirish va borini yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Huquqiy demokratiya, fuqorolik, siyosat, boshqaruv, Yangi O'zbekiston.

O'zbekiston demokratik huquqiy davlat barpo etish va adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lidan ishonch bilan bormoqda, jahon hamjamiyatida mustahkam o'rin egallaydi. Barqarorlik va tartib, millatlararo totuvlik va fuqarolar hamjihatligi yosh davlatga ishonch va hurmat qozondi. Mamlakatda iqtisodiyot, siyosat, davlat qurilishi, huquq tizimi va jamiyatni ma'naviy o'zgartirish sohasida keng ko'lamlı islohotlar boshlandi. Amalga oshirilayotgan islohotlarning qonunchilik bazasi yaratildi. Ijtimoiy-siyosiy hayotning huquqiy asoslari izchil mustahkamlanib, takomillashtirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida Adliya vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati va natijalarini aholiga yetkazish, ularning bajarilishi va bajarilishini nazorat qilish, qabul qilingan hujjatlarning mazmunmohiyatini oydinlashtirish, bu boradagi ishlarga ko'maklashish tizimini joriy etish shu tariqa Yangi O'zbekistonda aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish zarurligini ta'kidladi. Keyingi yillarda mamlakatimizda davlat boshqaruvi, milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish va malakali kadrlar tayyorlash

tizimini takomillashtirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilganiga qaramay, davlatimiz rahbari O‘z nutqida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan, pirovard natijada xalq farovonligini yuksaltirish, ularning faoliyatini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoit yaratishga qaratilgan o‘zgarishlarning mazmun-mohiyatidan xabardorlikni oshirish zarurligiga e‘tibor qaratdi. Keng aholining siyosiy jarayonlarga jalb etilishi ham davlat organlari bilan muloqotni kuchaytirishga, ham kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shuni ta‘kidlash kerakki, zamonaviy sharoitda huquqiy tartibga solish samaradorligiga turli omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Ular orasida fuqarolarning huquqiy ongining yuqori darajasi katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu ularning davlatda amalda bo‘lgan huquqiy normalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushunishiga – || ularning huquqiy ongining sifatiga bog‘liq bo‘lib, u qonun va huquqni to‘g‘ri saqlash kafolati bo‘lib, jamiyatdagi tartib, huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilinishining kafolati, samarali qonunchilikni yaratish va mutanosib faoliyat yuritishning zarur sharti, qonunni amalga oshirish mexanizmi, shu jumladan, ularni amalga oshirishga mas‘ul bo‘lgan organlar xizmat qiladi. Aholi o‘rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish va aholining huquqiy ongi jamiyat huquqiy madaniyati yuksak darajada rivojlanganligining ko‘rsatkichi Yangi O‘zbekistonda huquqiy davlat barpo etishning muhim shartidir. Davlatimiz rahbari o‘z fuqarolarining huquqiy ongini yuksaltirish muammosiga munosib e‘tibor qaratib, mamlakatimiz aholisining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini mustahkamlash, huquqiy savodxonlikni shakllantirishning barqaror amaliyoti uchun zamin yaratishga munosib hissa qo‘shmoqda. Islohotlar jarayonida faol ishtirok etayotgan aholining aynan mana shu toifasi keyinchalik o‘zgarishlarni amalga oshirish, kuchli fuqarolik jamiyatining barqaror faoliyat yuritishi, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining vazifalari va mexanizmlarini amalga oshirishda mas‘uliyat va tushunish bilan ishtirok etib kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar jarayonida shaxs va oila huquq va manfaatlarini

himoya qilish, aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni yanada yuksaltirishda Yangi O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurishning muhim sharti sifatida belgilangan.

Aholi o'rtasidagi yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat asosi, huquqiy tizimning yetuklik ko'rsatkichidir. Bu jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarni tartibga solishga faol ta'sir ko'rsatadigan, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning birlashishiga, jamiyat yaxlitligini, undagi tartibni qo'llabquvvatlash va mustahkamlashga hissa qo'shadigan omildir. Qonunga hurmat - huquqiy jamiyatning, siyosiy va huquqiy tizimlarning samarali faoliyat yuritishining asosiy talablaridan biridir. Huquqiy madaniyat umumiy madaniyatning ajralmas qismidir. Insonlar ongida huquqiy bilimga ega bo'lgan, uni amalda qo'llashni bilgan kishigina madaniyatli va bilimli hisoblanishi mumkin, degan ishonch mustahkam o'rnatilishi kerak. Jamiyat va davlat taraqqiyotining hozirgi holati huquqiy munosabatlarning barcha ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini, huquqiy savodxonligini har tomonlama yuksaltirishni taqozo etmoqda. Huquqiy madaniyat huquqiy bilimlar, huquqiy ishonch va faol amaliy faoliyat birikmasi sifatida jamiyat va davlat oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishni ta'minlashga qaratilgan. Xulosa qilib aytganda, huquqiy ong va huquqiy madaniyat bosqichma-bosqich shakllanib boradigan jarayon hisoblanadi. Huquqiy madaniyatning yuksalishi esa qonunga itoat tuyg'usini rivojlanishiga olib keldi. Hozirgi kunda mazkur masala davlat siyosati darajasiga kotarilmoqda, shu maqsadda Yangi O'zbekistonda aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish, yoshlarning huquq sohasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularni huquqiy jihatdan yetuk va barkamol avlod etib tarbiyalash asosiy maqsad va muddaolardan biri hisoblanadi. Jamiyatda ozhaq-huquqini biladigan va qonun-qoidalarga ogishmay amal qiladigan fuqarolar huquqiy davlatning poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abdullayeva F. Sh., Saidjonova Z. S. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni

yuksaltirish davr talabi. *Oriental Art and Culture*, no. III, 2020, pp. 405-415.

Rahmonov A. Yuksak huquqiy madaniyat- demokratik jamiyat poydevori. // *Huquqshunos*, 2019, №1. B. 8-9.